

TUN VA TONG OBRAZINING TARIXIY DAVRLARGA XOS NAMOYON BO‘LISHI

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
Toshqulova Zebiniso

Annotatsiya: Tun va tong ko‘rinishidan oddiy bo‘lib ko‘ringan tabiat hodisasi dunyo yaratilgandan buyon, inson yer yuziga tushurilgandan buyon, ya’ni butun tarix davomida rivojlangan madaniy e’tiqodlar, falsafiy g‘oyalar va qarashlar, ijtimoiy siljishlar va o‘zgarishlarni o‘zida eks ettirib keluvchi kuchli adabiy motiv bo‘lib xizmat qilib kelmoqda. Bu motiv hattoki hozirgi yangi o‘zbek she’riyatida ham o‘zining tasirini ko‘rsatgan jihatlarini ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘z: Tun, tong, kun qismi, semantika, dialektika, she’riy janrlarda ishlatilishi,

Аннотация: Природное явление, кажущееся простым с появления ночи и утра, со времен сотворения мира, со времени сошествия человека на землю, то есть на протяжении всей истории развивались культурные верования, философские идеи и взгляды, социальные сдвиги и о служил сильным литературным мотивом, отражающим изменения. Мы можем видеть аспекты этого мотива, проявляющие его влияние даже в современной узбекской поэзии.

Ключевые слова: Ночь, утро, часть дня, семантика, диалектика, употребление в поэтических жанрах,

Abstract: A natural phenomenon that seems simple from the appearance of night and morning, since the creation of the world, since the descent of man to the earth, that is, throughout history, developed cultural beliefs, philosophical ideas and views, social shifts and o has been serving as a strong literary motif reflecting the changes. We can see the aspects of this motif showing its influence even in modern Uzbek poetry.

Key words: Night, morning, part of the day, semantics, dialectics, use in poetic genres.

Kunduz bilan kecha Quyoshning “Davroni kull” natijasida kecha kunduzning boshlanishi deb faraz etilgan doiraga qaytib kelishidan iboratdir. Agar kelishilgan bo‘lsa va u katta (doira) bo‘lsa uni qaysi doira bo‘lsa ham (qabul etilgan). Chunki katta doiralarning har biri bil quvva (potencial) ufqdir. Bilquvva ufq (deganimning) ma’nosi (shuki), mazkur doira biron turarjoy uchun ufq bo‘lishi mumkin. “Davroni kull” falakning undagi narsalar bilan o‘zining ikkala qutbi ustida kun chiqishdan kun botishga tomon ko‘rinib turgan harakatidir. Kun bu – Quyosh kulchasining

ko'tarilishidan to botgunicha o'tgan muddat; kechasi esa uning aksidir. Buni umuman barcha xalq etirof etadi, ko'pchilik shunga kelishib, bu to'g'rida bir-birlari bilantortishmaydilar. Lekin islomning faqih olimlaridan biri, kunduz va ro'za muddatini barobarlash uchun kunduz avvalini - tong otishi, oxirini – Quyosh botishi deb ta'riflaydi va bunga oliy tangrining “Tongda oq ip kora ipdanajralib ko'ringuncha yeb-iching, keyin kechgacha ro'za tuting!” [“Памятники минувших поколений”. Абу Райхон Беруний.] degan so'zini dalil qilib keltiriladi [Танланган асарлар”. 1-том.. Абу Райхон Беруний. Ўзбекистон “Фан” нашриёти. Тошкент-1968].

Tun va tong dialektikasining qadimgi dunyo janrlaridagi ko'rinishiga to'xtaladigan bo'sak, o'sha davrlardagi eng muhim va xalq og'zaki ijodining eng baholangan janrlaridan biri sanalmish mifologiyada juda ham ko'p ma'no-mazmunlarini ko'rishimiz mumkin.

Mifologiya va Kosmologiyada tong dialektikasi yangi tsiklni belgilab bergan, u qayta tug'ulish, yorug'likning zulmat ustidan g'alaba qozonishi hamda umid razmlarini ifodalab kelib, o'sha davr adabiyotining eng muhim, va obrazli ramzlaridan sanalgan. Buni qadimgi misrliklar afsonalarida ham ko'rish mumkin, Quyosh xudosi Ra har kuni ko'tarilib, tartibsizlik kuchlarini zabt etgan manzarali tasvirlangan.

O'rta asrlar davrida esa tun va tong obrazi ko'proq diniy ahamiyatga ega bo'ldi. Tun gunoh va jaholatni, zulmatni, tong esa najot, poklik, g'alaba ramzi sifatida namoyon bo'lib kelgan. Tong va tun leksemalarining poetikasi haqida so'z yuritganda, albatta, bizga qadar yetib kelgan buyuk yozuvchi, tilshunos olim Mahmud Qo'shg'ariyning “Devoni lug'otit-turk” asariga murojat qilmasdan qolmasligimiz kerak. Muallif o'z asarining qismi sanalgan Alp Er To'ngaga bag'ishlangan marsiyasida ham tun leksemasi mavjud bo'lib, muallif bu so'zdan o'z ma'nosida foydalangan. Ya'ni bu so'z davr nuqtayi nazaridan qo'llangan sanaladi. Bizgacha yetib kelgan bitiklardan sanalmish “Kultegin”da ham yov bosgan mahal tun chog'ida sodir bo'linishiga ishora qilib, “kunduz o'tirgim kelmadi, tun uyqim kelmadi” jumlasini orqali ham qo'llanilayotgan leksemaning davrni, zamoni ifodalagan.

Mumtoz adabiyotimiz vakillari ijodida ham tun va tong obrazi dialektikasining ko‘plab variantlari ishtirokida g‘azal, ruboiy, tuyuq, muxammas, musaddas, musamman, mustasne, tajriband, tarkiband, noma kabi janrlarda o‘zlarining takrorlanmas asarlarini yaratganlar. Bundan tashqari XV asrlardagi nasriy asrlarda ham (Navoiy, Bobur) ko‘rishingiz mumkin. Ushbu maqolada o‘sha janrlarda ishtirok etgan tun hamda tong dealektikasining ishtirokini o‘rganib chiqamiz.

Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gulro‘ kelmadi.

Ko‘zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi.

Navoiyning hammaga ma’lum-u mashhur bo‘lgan “Kelmadi” radifli g‘azalidagi ushbu baytda kecha, ya’ni tun leksemasining omonimlik shaklini yuzaga keltirib, o‘qiguvchini fikrlashga undaydi. Ushbu misrada ikki kecha so‘zi payt ravishining bir ma’no turini ifodalab kelmoqdami yoki bir? Keling bu savolga quyidagicha javob qilamiz. Birinchi misradagi kecha so‘zi so‘zlanayotgan vaqtdan oldingi payt ravishini ifodalayotgan bo‘lsa, ikkinchi misradagi kecha so‘zi kunning qo‘rong‘ulikka cho‘mgan qismini ifoda etmoqda va ana shu jihatdan bir so‘z ikki ma’no anglatib iyhom san’atini yuzaga keltirmoqda.

Navoiy qalamiga mansub bo‘lgan, ramali musammani mahzuf bahrida yozilgan “Axtarin ashk ettiyu sovuq nafasni oh subh” nomli g‘azalida ham tun va tong dialektikasining faol tarzda ishtirok etganini ko‘rishimiz mumkin.

Axtarin ashk ettiyu sovuq nafasni oh subh,

Bo‘ldi go‘yo shomi hajrim holidin ogoh subh.

G‘azalning matlasidayoq shoir ikki so‘z orqali tazod san’atidan foydalangan. Ya’ni shom kun qismining qoromg‘ilashib boshlangan qismini anglatigan mahalidir. Shoir yor ishqida kuyish, yonishni o‘z hajrni shom bilan yonma-yon tasvirlab uni shunchalik alanga kabi ekanligiga ishora etmoqdaki, hattoki uning kuchliligidan tong mahalining bosqichlaridan biri sanalmish subh ham bundan ogoh bo‘lganligini ifodalamoqda.

G‘am tuni muhliq g‘amim anglab yoqa chok ayladi,

Tong elidin har nafas holimga tortib oh subh.

G'azalning ikkinchi baytida tun so'ziga etibor qaratadigan bo'lsangiz, g'am so'zi bilan birha kelayotganligiga guvoh bo'lasiz. Ma'lumki, qora leksemasi ko'pincha dard, alam, g'ariblik, qayg'u, yovuzlik, yordan yiroqdalik, dil hiralik kabi ma'nolarni anglatadi. Xuddi shu o'rinda tun so'zi ham shoirlar ijodida ko'pincha vaslga yetishmagan yorning hijron dardida yonish chog'i ekanligini tasvirleydi. Navoiy ham shu o'rinda "g'am tuni" jumlasini ishlatib, biz yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarni yana bir bor isbotlab o'tgan. Birgina Navoiy emas, yana ko'plab mumtoz adabiyoti vakillari ijodiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, bunday o'xshashliklarga guvoh bo'lasiz.

Ushbu misrada ijodkor yorning ma'shiuqasi hajrida qanchalik yonishini ko'rayotgan, sezayotgan g'am tuni o'z yoqasini yirtadigan darajaga keldi demoqda. Ya'ni oshiq chidayotgan dardan tun taslim bo'lmoqda, bunday dardlarga faqatgina haqiqiy oshiqdargina chidashlari mumkin ekanligi taxxish va mubolag'a san'atlari orqali ifodalab berilmoqda.

Tiyra hijrondin chu yo'qtur farq subhu shomima,

Xoh shom o'lsin qararg'an ro'zg'orim, xoh subh

Shoir hijron dardidan shu qadar azoblayabdiki, subh tong va shoming farqiga bormay qolgan. Subh tong yorishdan oldingi kun vaqti sanalsa, shom ham tunning eng boshlang'ich qismi sanaladi.

Subhdam bedoru giryon bo'l, agar fayz istasang,

Kim, sening uyqung'a xandon bo'lmasin nogoh subh.

Ushbu baytda Navoiy islom dinida azaldan farz sifatida ma'lum bo'lgan amallardan biri bomdod namozidan keyin toat-ibodatda bo'lishlik talab qilinganligiga ishora qilyabdi. Inson uyida fayz, baraka bo'lishi uchun ham erta tongdan turib duoda bo'lishligi aytiladi. Navoiy ushbu baytda oshiq o'z dardiga davo istab kunning ushbu qismida uning halovati qochishini anglatyabdi. Subh chog'i bedor holda turginki, sening uyquda ekanliginga subh shodlanmasin deya targ'ib etmoqda.

Yangi o'zbek she'riyatida esa tun va tong dialektikasi o'zgacha ma'no anglatib boshladi. Eng qadimgi yozma yodgorliklarda bu leksemalar o'z ma'nosida, mumtoz

adabiyoti vakillari ijodida hajr, dard, alam ma'nolarida, milliy uyg'onish davri vakillari ijodida g'aflat, qaramlik, mustamlakalik ma'nolarini anglatgan bo'lsa, endi zamonaviy o'zbek shariyatida u kishi hissiyotlarini ifodalovchi element vazifasini o'tay boshladi. Inson hissiyotlaridagi majoziylik, ramziylik hamda mavhumlikni anglata boshladi, ya'ni bundan shoir va yozuvchilar o'z navatorliklari orqali erishishdi. Bu jihatlar esa, avvalo, she'riyatda o'z ifodasini topdi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tmoqchimizki, davrlar osha ayrim leksemalar o'z ma'nosini anglatmay qolishi, yoki qisman ma'nosini yuqotishi mumkin. Tun va tong leksemalari esa o'z ma'nolarini saqlab qolgan holda, o'z ma'nosidan tashqari qo'shimcha ma'no hamada falsafiy ma'no ham anglata olgan. Buni yuqoridagi misollar orqali anglashimiz mumkin. Bu ikki leksema inson ruhiyati, hissiyoti, uning tabiati haqida ham ma'lumot beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Памятники минувших поколений". Абу Райхон Беруний.
2. «Танланган асарлар». 1-том.. Абу Райхон Беруний. Ўзбекистон "Фан" нашриёти. Тошкент-1968
3. «Девону дуғотит-турк»даги лингвистик атамалар. Салима РУСТАМИЙ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ. Тошкент-2006
4. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG'LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. PEDAGOGS, 46(1), 63–66.
5. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
6. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. C10. – С. 168-170.
7. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. PEDAGOGS, 46(1), 67–69.